

COMPLEXO CULTURAL DA LUZ: UM ESTUDO SOBRE ESPACIALIDADES CRUZADAS

RIBAS DE SOUZA, ARTHUR
arthursribas@gmail.com

RESUMO

Entre 2009 e 2012 realizou-se, em São Paulo, o concurso internacional para o Complexo Cultural da Luz, vencido pelo escritório suíço Herzog & de Meuron. A proposta se inseria em um processo mais amplo de revitalização da região central e refletia a ambição do Governo do Estado de São Paulo e dos organizadores do concurso de articular um eixo cultural já consolidado, reunindo importantes instituições e incorporando dois novos equipamentos, de modo a criar um destino cultural de escala internacional e impulsionar a requalificação urbana da área. Ainda que não tenha sido construída, a proposta permanece como hipótese arquitetônica relevante, na qual percursos dinâmicos, visualidades cruzadas e espaços de encontro se configuram como estratégias projetuais que buscavam enriquecer a experiência arquitetônica e a vida urbana. A análise de suas representações gráficas, plantas, cortes e diagramas à luz de referências teóricas busca compreender de que modo a sobreposição de espaços, percursos, transparências e vazios propõe uma espacialidade dinâmica em continuidade com a cidade e oferece subsídios para refletir sobre a arquitetura contemporânea.

Palavras-chave: Complexo Cultural da Luz; Herzog & de Meuron; percursos; visualidades cruzadas; sobreposição de espaços.

1. INTRODUÇÃO

A região da Luz, em São Paulo, concentra algumas das principais instituições culturais do país, como a Pinacoteca, a Estação Pinacoteca, a Sala São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, o Memorial da Resistência e o Museu de Arte Sacra. Nesse contexto, o novo edifício proposto buscava integrar ao conjunto a sede da São Paulo Companhia de Dança e da Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP) Tom Jobim, reforçando a consolidação de um circuito cultural de grande relevância na área.

O Governo do Estado promoveu um concurso internacional para o Complexo Cultural da Luz, com o objetivo de requalificar a região e fortalecer sua centralidade cultural. O certame reuniu escritórios de grande notoriedade — entre eles Rem Koolhaas/OMA, Zaha Hadid Architects, Álvaro Siza Vieira, Toyo Ito e SANAA — e teve como vencedor o projeto do escritório suíço Herzog & de Meuron.

A proposta premiada buscava articular novos programas ao eixo cultural existente. Mais do que um equipamento isolado, o edifício foi concebido como peça que buscava qualificar a experiência urbana por meio de percursos dinâmicos, visualidades cruzadas, entrelaçamento espacial e espaços de encontro, configurando um organismo aberto em diálogo com a cidade.

Apesar de sua relevância, a implementação não avançou. Reportagens indicam que o aumento dos custos previstos e as dificuldades na estruturação do financiamento levaram o Governo a considerar o empreendimento inviável. A Revista Projeto noticiou a paralisação oficial da obra (Revista Projeto, 2014), enquanto a Veja São Paulo apontou que o complexo já não possuía previsão de entrega e havia perdido perspectiva de continuidade (Veja São Paulo, 2014). À época, análises já registravam cautela do governo quanto ao modelo de financiamento devido à sua complexidade e escala (Cultura e Mercado, 2012). A combinação entre inviabilidade financeira e reorientação das prioridades públicas resultou no abandono definitivo do projeto.

Figura 1. Complexo Cultural da Luz, render aéreo. Projeto de concurso, Herzog & de Meuron, 2009–2012. Fonte: Herzog & de Meuron.

Discutir esse projeto, ainda que não construído, é uma oportunidade de refletir sobre preocupações centrais da arquitetura contemporânea, especialmente a partir da década de 1960 — período marcado pelo fim dos últimos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) e pela publicação de *Complexidade e Contradição em Arquitetura*, de Robert Venturi — quando se intensificou a busca por espaços mais multifuncionais, abertos, relacionais e sensíveis ao contexto, em sintonia com a complexidade da vida contemporânea. A proposta para a Luz não apenas visava consolidar um circuito cultural ao conectar instituições já existentes e abrigar novas atividades, mas também buscava compreender e explorar a complexidade do cotidiano e das camadas do local em uma dimensão espacial mais profunda: a possibilidade de conceber o edifício não apenas em planta, mas também em corte, articulando um diagrama de múltiplas camadas e entendendo a arquitetura, com toda essa densidade, como uma estrutura tridimensional de percursos e relações.

Figura 2. Complexo Cultural da Luz, render do pátio. Projeto de concurso, Herzog & de Meuron, 2009–2012. Fonte: Herzog & de Meuron.

Esses espaços limiares — rampas, passagens, sobreposições visuais — configuram um campo dinâmico em que a arquitetura deixa de ser mero invólucro e se torna suporte para encontros inesperados, apropriações artísticas e multiplicidade de usos. Nesse sentido, a lógica espacial do projeto dialoga com a compreensão de Christopher Alexander de que a vida real não se organiza por partes isoladas, mas por camadas que se sobrepõem e se interpenetram. Para o autor, “a realidade social contemporânea é espessa de sobreposições — os sistemas de relações formam um *semilattice*, não um conjunto de grupos fechados”. Nessa lógica, a estratégia projetual de Herzog & de Meuron não está em determinar rigidamente cada função, mas em oferecer liberdade para que a vida aconteça, para que a arte se instale e para que o público perceba o edifício como parte de um todo maior.

Figura 3. Complexo Cultural da Luz, render aéreo. Projeto de concurso, Herzog & de Meuron, 2009–2012. Fonte: Herzog & de Meuron.

Podemos perceber essa intenção de vivência nos renders e maquetes produzidos pelo escritório, que frequentemente destacam ângulos voltados a espaços de transição, aberturas e sobreposições. Sempre povoados por pessoas, encontros e atividades coletivas, esses cenários já indicam aquilo que será aprofundado ao longo do texto: a compreensão de que o projeto pode — e deve — prever de forma consciente a complexidade do espaço construído e da experiência vivida. Nesse sentido, a leitura desses registros dialoga com a observação de Christopher Alexander (1965) de que *a vida real é sobreposta*, constituída por relações que se interpenetram e formam estruturas vivas e contínuas, e não compartimentos isolados.

Ao mesmo tempo, essa vitalidade representada nos renders aproxima-se da noção de urbanidade associada por Lucio Costa e retomada por Martin Corullon (2013) em sua análise da Plataforma Rodoviária de Brasília: um lugar cheio de vida, de encontros inesperados, de trocas, de comércio e até de conflito. A espacialidade proposta pelos arquitetos, nesses registros, exemplifica como um repertório de operações arquitetônicas pode ser mobilizado com a intenção de qualificar tanto a experiência individual quanto a vida coletiva no espaço urbano, reafirmando o papel da arquitetura como mediadora de relações.

2. CONTEXTO URBANO E CULTURAL

A região da Luz, embora concentre um conjunto expressivo de instituições culturais, convive com fragilidades sociais e espaciais que marcaram sua trajetória recente. Esse conjunto expressava a tentativa de transformar a cultura em vetor de requalificação urbana, em contraponto a um território também marcado por precariedade social e degradação física. Segundo dados apresentados na

Audiência Pública do Complexo Cultural da Luz, o eixo cultural da área já recebia mais de um milhão de visitantes por ano na virada do século XXI (Governo do Estado de São Paulo, 2013). A coexistência entre intensa atividade cultural e desafios urbanos estruturais fez da região um território recorrente em propostas de intervenção.

Figura 4. Complexo Cultural da Luz, render aéreo de contexto. Projeto de concurso, Herzog & de Meuron, 2009–2012. Fonte: Herzog & de Meuron.

Nesse contexto, a implantação de um novo equipamento cultural se insere em uma seqüência de tentativas de reorganização do centro de São Paulo, aproximando-se de estratégias adotadas por outras cidades que

mobilizaram a arquitetura como agente de transformação urbana. Exemplos como o Centro Pompidou, em Paris, a revitalização da Grand Central Station, em Nova Iorque, e o impacto simbólico do Guggenheim Bilbao ilustram esse movimento, no qual equipamentos culturais assumem papel articulador em configurações mais amplas.

Jaime Lerner, em *Acupuntura Urbana* (2003), descreve esse tipo de ação como um “gatilho” capaz de ativar relações e produzir novas formas de convivência. A proposta da Luz se insere nesse horizonte, entendida como mais uma das tentativas de reconfigurar a área por meio da articulação entre estrutura cultural existente, novas vocações programáticas e possibilidades de uso do espaço público.

3. ESTRATÉGIAS PROJETAIS

O projeto foi concebido como uma megaestrutura, no sentido discutido por Reyner Banham (1976): construções de grande escala capazes de mesclar arquitetura, cidade e infraestrutura em um único organismo contínuo. Para Banham, megaestruturas são sistemas nos quais “as funções da cidade se mesclam e se sobrepõem”, criando campos de experiência intensa sustentados por uma estrutura permanente que recebe usos flexíveis e mutáveis. Essa lógica reaparece em interpretações contemporâneas, como a de Martin Corullon ao analisar a Plataforma Rodoviária de Brasília, entendida como exemplo privilegiado da fusão entre edifício e infraestrutura.

Essa concepção embasa a principal estratégia projetual dos arquitetos: a criação de um campo contínuo de percursos e ambientes articulados por lajes sobrepostas, rampas e passagens que atravessam o edifício em múltiplas direções. Diferentemente de uma setorização em blocos estanques, o conjunto se organiza como organismo poroso, privilegiando conexões, encontros e simultaneidades, como uma espécie de “trama”.

Figura 5. Complexo Cultural da Luz, diagrama de sobreposições. Projeto de concurso, Herzog & de Meuron, 2009–2012. Fonte: Herzog & de Meuron.

As representações gráficas revelam um arranjo espacial composto por níveis sucessivos conectados por circuitos internos ascendentes. Em vez de conduzir o visitante por corredores lineares, o projeto o insere em um percurso aberto, no qual cada deslocamento oferece novas perspectivas e relações visuais. Escadas, patamares e galerias suspensas deixam de ser apenas meios de circulação e tornam-se lugares de permanência, reforçando a ideia de que a vida cultural também se dá nos intervalos e nas sobreposições de usos.

Figura 6. Complexo Cultural da Luz, diagrama de setorização. Projeto de concurso, Herzog & de Meuron, 2009–2012. Fonte: Herzog & de Meuron.

O diagrama apresentado pelos arquitetos sintetiza essa lógica de camadas conectadas por trajetos oblíquos, produzindo simultaneamente transparências e zonas de densidade. A proposta se estrutura como trama de relações, em que continuidades visuais articulam ambientes distintos e cortes revelam atividades simultâneas em diferentes planos. Essa concepção dialoga com Christopher Alexander, para quem a vida real se organiza por sobreposições e interconexões, formando redes vivas que não se estruturam por partes isoladas, mas por sistemas que se entrelaçam. Essa lógica encontra ressonância também no conceito de porosidade discutido

por Steven Holl (2000), entendido como permeabilidade controlada entre interior e exterior. Para Holl, edifícios que se abrem ao espaço público — e permitem que esse espaço público os atravesse — criam situações de uso, permanência e convivência que ampliam as possibilidades de interação. Nesse sentido, o Complexo Cultural da Luz ensaia uma relação de troca contínua entre edifício e cidade, estruturada por vazios, passagens e sobreposições que estimulam circulação e permanência.

Figura 7. Complexo Cultural da Luz, render aéreo. Projeto de concurso, Herzog & de Meuron, 2009–2012. Fonte: Herzog & de Meuron.

Esse modo de operar aproxima o Complexo de outras obras dos próprios Herzog & de Meuron, como a Turbine Hall do Tate Modern, cuja escala contínua permitiu apropriações artísticas diversas ao longo do tempo. Em São Paulo, a proposta buscava ativar lógica semelhante: criar um espaço aberto o suficiente para que arte e público ocupassem o edifício de maneira livre, transformando percursos em lugares de experiência coletiva.

Figura 8. Exposição Spider de Louise Bourgeois. Tate Modern, Turbine Hall, Projeto de Herzog & de Meuron, 2000, Londres. Fonte: Tate Modern.

Assim, o projeto se apresenta como estrutura aberta, em que a arquitetura não apenas abriga programas, mas oferece suporte para novas formas de interação entre indivíduos, arte e cidade. Aqui, a reflexão de Lina Bo Bardi (Ferraz, 2012) torna-se pertinente: o sucesso de uma obra arquitetônica se faz pelo uso, "A vivência popular é como o "caminho natural" que destroniza, modificando pela realidade. o projeto da prancheta". Ainda que o Complexo não tenha sido construído, suas intenções projetuais imaginam exatamente essa vitalidade.

4. REFERÊNCIAS CONCEITUAIS

O projeto convida a pensar a arquitetura para além da lógica bidimensional da planta. Sua organização espacial, construída por níveis interligados e visadas cruzadas, aproxima-se do conceito de Raumplan, sistematizado por Heinrich Kulka ao descrever a obra de Adolf Loos e discutido de forma aprofundada na coletânea Raumplan vs. Plan Libre: Adolf Loos and Le Corbusier (Risselada; Colomina, 1988). No Raumplan, o espaço é concebido como matéria tridimensional: volumes articulados, com pés-direitos distintos, desníveis e relações visuais que estruturam a experiência. Na Villa Müller (1928–30), essa concepção manifesta-se em

ambientes que se sucedem por alturas variáveis, formando uma continuidade espacial que não depende da repetição de plantas equivalentes. A proposta apresentada para o concurso da Luz dialoga com essa lógica ao articular rampas, passarelas e lajes sobrepostas que constroem uma narrativa tridimensional, permitindo apreender o edifício como sequência espacial contínua e não como justaposição de compartimentos.

Essa tridimensionalidade ganha intensidade quando vivenciada no tempo. Como discute Steven Holl em *Parallax* (2000), a arquitetura não é percebida de modo estático: ela se transforma conforme o corpo se desloca. Holl (2000) exemplifica esse fenômeno com o gesto de esticar o dedo à frente dos olhos; ao fechar um olho e depois o outro, o objeto parece mudar de posição, revelando a paralaxe — a percepção que varia com a mudança do ponto de vista. Na arquitetura, essa lógica orienta estratégias que articulam rampas, passagens, aberturas e transparências para provocar reconfigurações contínuas da visão. Cada passo reorganiza profundidades, enquadramentos e relações entre interior e exterior, produzindo uma percepção sempre renovada.

Na proposta para a Luz, os percursos foram concebidos nesse sentido. As passagens elevadas permitem vislumbrar simultaneamente interiores e exteriores, enquanto vazios verticais criam campos visuais cruzados que se modificam conforme o visitante se move. Holl (2000) critica a redução da arquitetura à imagem ortogonal — a “foto oficial” — e, aqui, a percepção não se fixa: o olhar é dirigido, interrompido e reaberto. O edifício não se apresenta como forma a ser contemplada de fora, mas como experiência em transformação, cuja dramaturgia espacial se completa no movimento do corpo.

Ainda que o material processual não esteja integralmente disponível, os diagramas divulgados indicam uma tentativa de articular relações existentes no entorno, conectando pontos hoje fragmentados e propondo continuidades possíveis para uma cidade marcada por interrupções. Nesse sentido, a proposta aproxima-se das reflexões de Josep Maria Montaner, para quem o diagrama não é mera representação, mas instrumento capaz de estruturar vínculos entre contexto, fluxos e preexistências.

Essas aproximações mostram como a proposta, sintetiza preocupações centrais da arquitetura contemporânea: projetar percursos que envolvem o corpo, criar espacialidades que se deixam apropriar e buscar uma integração sensível entre movimento, forma e contexto.

5. ARQUITETURA BRASILEIRA E O CUIDADO CONTEXTUAL

Discutir um projeto desenvolvido por arquitetos estrangeiros em território brasileiro exige cuidado para evitar leituras que o tratem como imposição de um olhar externo. Como argumenta Patsy Healey em *The Universal and the Contingent: Some Reflections on the Transnational Flow of Planning Ideas and Practices* (2011), ideias que circulam internacionalmente não operam como modelos universais; tornam-se significativas apenas quando reinterpretadas à luz das contingências locais — históricas, sociais e materiais. Trata-se menos de transferência e mais de um processo de tradução, no qual referências externas são transformadas pelo contexto que encontram.

É nessa chave que se deve compreender o projeto. O objetivo não é assumir que arquitetos europeus introduzem soluções “mais corretas”, mas observar como eles leem o contexto brasileiro e de que modo essa leitura informa a construção de uma espacialidade própria. Nesse sentido, a metáfora de Peter Zumthor em *Atmosferas* (2006) é elucidativa: um edifício assemelha-se a uma pedra lançada na água, capaz de gerar ondas que reverberam no entorno. Construir implica produzir ressonâncias com o lugar, e não impor formas exteriores a ele.

Essa postura aparece na audiência pública de 20 de agosto de 2013, quando a equipe técnica responsável pela obra destacou que a adoção do concreto se devia ao reconhecimento desse material como parte estruturante da cultura construtiva brasileira, e não apenas aos critérios de engenharia. A tradição do concreto no país — explorada por Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Vilanova Artigas, Lina Bo Bardi e Lucio Costa — consolidou-se como linguagem arquitetônica e urbana, associada a grandes vãos, espaços contínuos e soluções estruturais inovadoras que moldaram a modernidade brasileira.

Ao dialogar com essa cultura material e com a tradição de espaços amplos e adaptáveis, o projeto se insere em um horizonte no qual referências internacionais são filtradas e reinterpretadas pelas especificidades locais. Sua espacialidade não surge como imposição externa, mas como construção situada — aberta à possibilidade de futuras apropriações e às formas de vida que poderiam emergir do encontro entre edifício e cidade.

O MASP (1968), de Lina Bo Bardi, exemplifica essa relação entre técnica, espaço público e cotidiano: o vão livre, concebido como praça elevada, abriga múltiplos usos e negociações diárias. Os croquis da arquiteta já antecipavam essa vitalidade, sugerindo que a arquitetura só se completa no uso — ponto aprofundado na seção anterior ao discutir a importância da apropriação como parte constitutiva do projeto.

Figura 9. Croqui do Museu de Arte de São Paulo (MASP). Lina Bo Bardi, c. 1968. Fonte: ArchDaily.

Na FAUUSP de Vilanova Artigas (1969), a organização espacial em torno de um vazio central, atravessado por rampas e passarelas, transforma a circulação em convivência, articulando ensino, trabalho e vida cotidiana. O corte transversal evidencia a riqueza dessas conexões visuais, que dão unidade ao conjunto e tornam o espaço legível e apropriável.

Figura 10. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAUUSP). Vilanova Artigas, 1969, São Paulo. Fonte: Acervo FAUUSP.

Já na Pinacoteca reformada por Paulo Mendes da Rocha (1993–1998), as passarelas metálicas e os novos vazios instauram transparências e continuidades, revelando como o diálogo entre patrimônio histórico e intervenção contemporânea pode produzir novas camadas de experiência. Esse espaço cultural, dinâmico e livre, pode se abrir para usos diversos — de exposições convencionais a instalações monumentais, como por exemplo a célebre Spider de Louise Bourgeois que já esteve exposta no Tate Modern, de Herzog & de Meuron. Nesse sentido, aproxima-se da lógica do Turbine Hall do Tate Modern, concebido como uma grande infraestrutura disponível, onde o vazio monumental se torna suporte para obras e apropriações em constante transformação.

Figura 11. Pinacoteca do Estado de São Paulo, passarela metálica interna. Reforma de Paulo Mendes da Rocha, 1993–1998. Fonte: Acervo Pinacoteca.

A Plataforma Rodoviária de Brasília, Corullon (2013) identifica um caso emblemático da fusão entre edifício e infraestrutura. Segundo o autor, a Rodoviária opera como uma estrutura contínua na qual fluxos de transporte, comércio e circulação cotidiana se sobrepõem, produzindo uma condensação de usos típica das discussões sobre megaestruturas. Para Corullon, essa sobreposição transforma a Plataforma em dispositivo de urbanidade, pois mescla funções e intensifica vivências em diferentes níveis.

Figura 12. Plataforma Rodoviária de Brasília . Lucio Costa, 1960, Brasília. Foto: Joana França.

Essas obras mostram como a proposta suíça para a Luz se insere nesse horizonte ao articular percursos, vazios e sobreposições que ecoam estratégias já reconhecidas, mas reinterpretadas em escala metropolitana e inseridas em um novo circuito cultural.

6. CONCLUSÃO

Mais do que atender a um programa, a proposta para a Luz oferece uma reflexão sobre a própria natureza da arquitetura contemporânea. Rampas, passagens, lajes sobrepostas, fachadas envidraçadas, pátios, vãos livres e percursos dinâmicos configuram uma espacialidade permeável, na qual deslocamentos e visualidades cruzadas atuam como dispositivos estratégicos de dinamicidade. Ao abrir os ambientes programáticos para a cidade e entre si, o edifício se apresenta como hipótese de organismo vivo, projetado para acolher tanto a vida cultural institucional quanto apropriações espontâneas do cotidiano.

Mesmo não construído, o concurso evidencia a potência do exercício projetual como investigação crítica. As intenções que o orientam apontam caminhos para conceber edificações capazes de operar além de sua materialidade imediata, contribuindo para a reorganização de territórios complexos e oferecendo suporte a múltiplas formas de convivência e apropriação.

Sua relevância não se limita ao objeto arquitetônico proposto, mas ao modo como amplia o debate sobre a relação entre espaço, cultura e cidade. A Luz permanece como hipótese fértil: um estudo sobre como os edifícios podem participar da construção de urbanidade, ativar continuidades e intensificar a experiência cotidiana em contextos fragmentados. É nesse potencial de reflexão — e não apenas no que poderia ter sido materializado — que reside a força duradoura do projeto.

7. REFERÊNCIAS

ALEXANDER, Christopher. "A City is Not a Tree." *Architectural Forum* 122, no. 1 (1965)

ALEXANDER, Christopher. *The Timeless Way of Building*. New York: Oxford University Press, 1979

"Alckmin paralisa obra do Complexo Cultural Luz, em SP." *Revista PROJETO*, 18 de março de 2014.

<https://revistaprojeto.com.br/noticias/alckmin-paralisa-projeto-do-complexo-cultural-luz-na-cracolandia/>.

BANHAM, Reyner. *Megastructure: Urban Futures of the Recent Past*. Londres, Inglaterra: Thames and Hudson, 1976.

COLOMINA, Beatriz, e Max Risselada, orgs. *Raumplan vs. Plan Libre: Adolf Loos and Le Corbusier*. Rotterdam: 010 Publishers, 1988.

Complexo Cultural Luz não tem mais prazo para ser entregue." *Veja São Paulo*, 17 de março de 2014.

<https://vejasp.abril.com.br/cidades/mudancas-no-complexo-cultural-luz/>.

FERRAZ, Marcelo Carvalho. *Lina Bo Bardi*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2012.

"Governo de SP avalia megaprojeto do Complexo Cultural da Luz." *Cultura e Mercado*, 21 de março de 2012.

<https://culturaemercado.com.br/governo-de-sao-paulo-avalua-megaprojeto-do-complexo-cultural-da-luz/>.

Governo do Estado de São Paulo. 2013. Audiência Pública do Complexo Cultural da Luz. 20 de agosto. Acesso em 26 de maio de 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=rkbo4CDIKE>

Governo do Estado de São Paulo. Secretaria da Saúde. "SP fecha PPP inédita para construção de 3 novos hospitais." Publicado em 1 de julho de 2014. <https://saude.sp.gov.br/ses/noticias/2014/julho/sp-fecha-ppp-inedita-para-construcao-de-3-novos-hospitais>.

HERZOG & DE MEURON. 2009–2012. Complexo Cultural da Luz, São Paulo. Acesso em 26 de maio de 2025. <https://www.herzogdemeuron.com/projects/343-sao-paulo-cultural-complex-dance-theater/lightbox/16145/>

HOLL, Steven. 2000. *Parallax*. New York: Princeton Architectural Press.

HEALEY, Patsy. 2011. "The Universal and the Contingent: Some Reflections on the Transnational Flow of Planning Ideas and Practices." *Planning Theory* 11, no. 2: 188–207. <https://doi.org/10.1177/1473095211419333>.

LERNER, Jaime. *Acupuntura Urbana*. Rio de Janeiro: Record, 2003.

LOOS, Adolf. *Ins Leere gesprochen*. Berlin: Der Sturm. 2013.

CORULLON, Martin Gonzalo. *A Plataforma Rodoviária de Brasília: Infraestrutura, Arquitetura e Urbanidade*.

Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2013.

MONTANER, Josep Maria. 2008. *Do Diagrama às Experiências: Rumo a uma Arquitetura de Ação*. Barcelona:

Gustavo Gili.

PALLASMAA, Juhani. 2011. *Os Olhos da Pele: A Arquitetura e os Sentidos*. São Paulo: Martins Fontes.

TUAN, Yi-Fu. 1977. *Space and Place: The Perspective of Experience*. Minneapolis: University of Minnesota

Press.

VENTURI, Robert. 1966. *Complexity and Contradiction in Architecture*. New York: Museum of Modern Art.

ZUMTHOR, Peter. 1998. *Thinking Architecture*. Basel: Birkhäuser.

ZUMTHOR, Peter. *Atmospheres: Architectural Environments – Surrounding Objects*. Basel: Birkhäuser, 2006.

8. BIOGRAFIA

Arthur Ribas de Souza é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Positivo (Curitiba, Brasil), com complementação de estudos na Universidade da Coruña (Espanha).